

Bienestar psicológico y contextos

relacionales de adolescentes con ideación suicida en el caribe colombiano

Psychological welfare and relational contexts of teens with suicide ideation in the colombian caribbean

Lucy Ebratt-Castro¹, <https://orcid.org/0000-0003-0670-4634> Lorena Cudris-Torres^{2*} <https://orcid.org/0000-0002-3120-4757>, Marly J. Bahamón³ <https://orcid.org/0000-0003-2528-994X>, Nidia J. Bonilla-Cruz⁴ <https://orcid.org/0000-0003-3375-4303>, Estela Pinzón-Atenció⁵, <https://orcid.org/0000-0002-7972-505X> Fleury Navarro-Rodríguez⁶ <https://orcid.org/0000-0003-3392-4464>

¹Psicóloga, Mgr en Psicología. Líder Zonal de Psicología Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. Email: lucy.ebratt@unad.edu.co

²Psicóloga, PhD en Ciencias de la Educación, Docente Investigadora Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Email: lcudris@areandina.edu.co

³Psicóloga, PhD en Psicología. Docente programa de Psicología Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Colombia.

Email: mbahamon@unisimonbolivar.edu.co

⁴Psicóloga, Mgr en Neuropsicología y Educación. Docente Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Cúcuta, Colombia

Email: n.bonilla01@unisimonbolivar.edu.co

⁵Psicóloga, Mgr en Psicología. Capacitadora de Combarranquilla. Email: estelaisabel.atencion@gmail.com

⁶Psicóloga, Mgr en Psicología. Docente Programa de Psicología, Colombia. Email: fleurynavarro@unicesar.edu.co

Autores de correspondencia:

*Lorena Cudris-Torres Programa de Psicología. Fundación Universitaria del Área del Andina, Valledupar - Colombia Email: lcudris@areandina.edu.co

*Nidia J. Bonilla-Cruz Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Cúcuta - Colombia. E-mail: n.bonilla01@unisimonbolivar.edu.co

Recibido: 8/3/2020

Aceptado: 15/04/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4069152>

Resumen

Objetivos: Comprender cómo construyen su sentido de bienestar personal en sus contextos relacionales los adolescentes con ideación suicida.

Materiales y métodos: Se utilizó un enfoque mixto, con diseño secuencial descriptivo, en una muestra de 27 estudiantes (19% femenino y 8% masculino), entre los 12 y 16 años. Como técnica cuantitativa se utilizaron la Escala de Bienestar Psicológico (BIPSI) y la Escala de Evaluación del Riesgo Suicida (ERS); a nivel cualitativo se trabajó con entrevista semiestructurada que constaba de 6 preguntas abiertas que aproximaron a los investigadores a la comprensión que tienen los jóvenes de las categorías Bienestar Personal y Contextos Relacionales Significativos. La escala de Evaluación del Riesgo Suicida permite observar si el sujeto posee un perfil suicida, mientras que, la Escala de Bienestar Psicológico, permite estandarizar la percepción que tiene el sujeto sobre su propio bienestar, ajustándose esto a los objetivos del estudio.

Resultados: El análisis de la Escala Bienestar Psicológico (BIPSI) corresponde a un valor global de 61% que, ubica a los adolescentes en un indicador mínimo de Bienestar Psicológico. El análisis de los factores de riesgo suicida en hombres arrojó un valor global de 63% que, representa un indicador alto según la estadística descriptiva de la Escala de Evaluación del Riesgo Suicida (ERS). El análisis de los factores de riesgo suicida en mujeres arrojó un valor global de 59% que representa un indicador alto según la estadística descriptiva de la Escala de Evaluación del Riesgo Suicida (ERS).

Conclusiones: La percepción de Bienestar Personal de en los adolescentes con ideación suicida precisa de vínculos interpersonales, de manera que, en esta etapa del ciclo vital del ser humano, juega un papel preponderante el componente grupal para dicha percepción.

Palabras clave: Bienestar personal, contextos relacionales, ideación suicida, adolescencia.

Abstract

Objectives: to understand how adolescents with suicidal ideation build their sense of personal well-being in their relational contexts.

Materials and methods: A mixed approach, with descriptive sequential design, was used in a sample of 27 students (19% female and 8% male), between 12 and 16 years old. As a quantitative technique, the Psychological Wellbeing Scale (BIPSI) and the Suicidal Risk Assessment Scale (ERS) were used; At a qualitative level, we worked with a semi-structured interview that consisted of 6 open-ended questions that

brought researchers closer to the understanding that young people have in the categories of Personal Well-being and Significant Relational Contexts. The Suicidal Risk Assessment scale allows us to see if the subject has a suicidal profile, while the Psychological Well-being Scale allows the subject's perception of their own wellbeing to be standardized, adjusting this to the objectives of the study.

Results: The analysis of the Psychological Wellbeing Scale (BIPSI) corresponds to a global value of 61% which places adolescents in a minimum indicator of Psychological Well-

being. The analysis of suicidal risk factors in men showed an overall value of 63%, which represents a high indicator according to the descriptive statistics of the Suicide Risk Assessment Scale (ERS). The analysis of suicide risk factors in women showed a global value of 59%, which represents a high indicator according to the descriptive statistics of the Suicide Risk Assessment Scale (ERS).

Conclusions: The perception of Personal Well-being of adolescents with precise suicidal ideation of interpersonal links, so that, at this stage of the human life cycle, the group component for this perception plays a preponderant role.

Keywords: Personal well-being, relational contexts, suicidal ideation, adolescence.

Introducción

El grado de satisfacción con la vida se considera un factor importante porque se define como una reflexión integral que hace una persona en relación con su forma de vivir. Se considera una postura importante en la base psicológica propia del bienestar; al ser considerada como una compensación ante la vivencia de emociones, aspectos y circunstancias de diferente valor para cada persona, generando una apreciación propia de la vida¹⁻⁴.

El bienestar psicológico es un constructo multidimensional y complejo, definido mediante términos como: percepción subjetiva, estado o sentimiento. Se diferencia de otros conceptos afines como satisfacción vital, calidad de vida, salud mental, felicidad, desarrollo económico, nivel de vida, condiciones de vida, modo de vida, estilo de vida y bienestar subjetivo⁵⁻⁸⁻²⁵.

Es de anotar que generalmente las evaluaciones positivas de satisfacción con la vida están vinculadas con la felicidad y el logro de una buena vida, mientras que las evaluaciones negativas de satisfacción con la vida se asocian con la depresión y la infelicidad. En otras palabras, una buena percepción de satisfacción vital se convierte en un amortiguador contra el desarrollo de problemas psicopatológicos como la ideación suicida⁹⁻¹³.

El suicidio es un fenómeno que ha estado presente en la vida de los seres humanos. El afán por encontrar explicaciones que expliquen los factores de riesgo ha permitido la creación de una serie de teorías, algunas de ellas afirman que es de gran importancia reconocer que la ideación suicida, en la mayoría de casos surge como resultado de una ruptura del sentido de vida, por lo que las fortalezas y habilidades psicosociales se tornan frágiles especialmente en el sistema de creencias, lo que facilita la aparición de nuevos factores de riesgo respecto al suicidio¹⁴⁻¹⁷⁻²⁷.

En ese orden de ideas, la adolescencia es un ciclo vital en el que también se expresan satisfacción vital, objetivos de vida y afrontamiento, elementos de suma importancia para la construcción del Bienestar Psicológico; por lo tanto, los estudios dan cuenta de la relación estrecha entre adolescencia y el constructo Bienestar Psicológico modulado por las

estrategias de afrontamiento como una forma de manejar situaciones que puedan generar estrés en el individuo, con las que busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar aquello que sobrepasa sus capacidades, ya sea resignificando el estímulo, a través de las acciones, pensamientos, afectos y emociones que el individuo utiliza a la hora de abordar la situación desbordantes¹⁸⁻²²⁻²⁸.

Comprender cómo construyen su sentido de bienestar personal los adolescentes con ideación suicida despertaron el interés de esta investigación, empleando para ello un enfoque metodológico que comparte la mirada cuantitativa y cualitativa a la vez (Método Mixto). La complejidad de estos fenómenos necesariamente requiere ampliar la mirada hacia lo epidemiológico y también lo social.

Materiales y métodos

La investigación se enmarcó en un contexto mixto, implementando técnicas cualitativas y cuantitativas. A nivel cuantitativo se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico (BIPSI)²⁴ y la Escala de Evaluación del Riesgo Suicida (ERS)²³. A nivel cualitativo se recurrió a la técnica de entrevista semiestructurada. El enfoque mixto ofrece una integración en la recolección de datos, para el estudio inicialmente se realizó un análisis de los datos de manera separada y posteriormente se unificaron, brindando una visión profunda de la problemática tratada.

El diseño de la investigación fue secuencial descriptivo.

El estudio se desarrolló en tres fases: la primera fase fue cuantitativa, en la que se aplicaron dos pruebas psicológicas a los participantes; seguida de una segunda fase cualitativa, en la cual se realizó una entrevista semiestructurada y, en la tercera fase se tomaron los datos recolectados en la secuencia para integrarlos y lograr una visión holística del fenómeno en la población estudiada.

Participantes

Para la conformación del grupo de sujetos participantes del estudio, se procedió en dos momentos o fases, debido a que la conformación del segundo grupo dependía de los datos cuantitativos obtenidos por los sujetos de la primera fase, esto se fundamenta en que el diseño de investigación implementado es secuencial descriptivo. Cada uno de estos momentos se describe a continuación:

Conformación del grupo de participantes para la Fase 1: La aplicación de las Escalas se llevó a cabo en 29 estudiantes de dos Instituciones Educativas Públicas (IEP) del departamento del Atlántico, en edades comprendidas entre los 12 y 16 años edad, de los grados séptimo a noveno de secundaria. Los padres de familia de los estudiantes seleccionados autorizaron la participación de los hijos en el estudio, firmaron el consentimiento informado previamente a la aplicación de la prueba.

Criterios de inclusión: bajo rendimiento académico progresivo, disfuncionalidad familiar, baja autoestima, proyecto de

vida sin establecer, estrato socioeconómico bajo, inadecuadas relaciones interpersonales con sus pares, con matrícula activa en las Instituciones seleccionadas, haber experimentado una situación de autolesión o intento de suicidio y no haber recibido tratamiento psicológico previo por este último criterio. Esta información de segunda fuente fue suministrada por los departamentos de Psico - orientación de las IEP participantes, la cual permaneció bajo custodia únicamente de los investigadores.

Conformación del grupo de participantes para la Fase 2: La implementación de la entrevista semiestructurada se llevó a cabo con 11 estudiantes de las dos IEP seleccionadas, entre los 12 y 16 años edad, de los grados séptimo a noveno.

Criterios de inclusión: las características de los sujetos estudiados son las mismas presentadas en la fase anterior, sin embargo, agregando un nuevo criterio, el sujeto debía tener un perfil suicida; este último criterio se obtuvo a partir de la interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas previamente.

Instrumentos

Escala de Evaluación del Riesgo Suicida ERS: Se trata de una escala tipo Likert diseñado por Alarcón y Bahamón (2016)²³ compuesta por 20 ítems con seis opciones de respuesta. Evalúa los siguientes factores: 1) depresión y desesperanza, 2) ideación, planeación y autolesión, 3) aislamiento/soporte social, 4) falta de apoyo familiar. El objetivo de la prueba se basa en identificar los perfiles suicidas en sujetos, a través de factores de riesgos.

Escala de Bienestar Psicológico (BIPSI): Se trata de una escala tipo Likert diseñada por Ryff 1989²⁴, compuesta por 34 reactivos con seis opciones de respuesta. Evalúa las siguientes dimensiones: Autodeterminación, Autoconcepto positivo, Relaciones personales, Crecimiento personal, Autorregulación y control, Autonomía. El objetivo de la prueba es valorar el grado de bienestar general de una persona a partir de diferentes dimensiones.

Entrevista semiestructurada: aproxima a la comprensión que tienen los jóvenes de las categorías Bienestar Personal y Contextos Relacionales Significativos (seis preguntas abiertas). Las entrevistas fueron transcritas y codificadas cualitativamente con conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significados que se compararon constantemente para obtener similitudes o diferencias entre ellas.

Resultados Cuantitativos

Resultados de la Escala de Bienestar Psicológico BIPSI

Gráfico 1. Descriptivos de Autodeterminación

Fuente: elaboración propia obtenida del análisis estadístico a través del software SPSS

El 88% de los estudiantes, puntuaron con un nivel alto en la dimensión de autodeterminación y sólo el 12% con un nivel bajo. Es decir que, la mayoría de los participantes presentaban sentimientos de seguridad en cuanto a lo que eran y lo que desean hacer, teniendo metas y motivaciones claras, contrario a los jóvenes que puntuaron en niveles bajos.

Gráfico 2. Descriptivos de Autoaceptación

Fuente: elaboración propia obtenida del análisis estadístico a través del software SPSS

El 64% de los sujetos puntuaron con un nivel alto en la dimensión de autoaceptación y sólo el 36% con un nivel bajo. La mayoría de los participantes presentaban conformidad con quienes son, además tienen la capacidad de aceptar que poseen limitaciones y debilidades, mantienen una actitud positiva hacia sí mismos, contrario a los jóvenes que puntuaron en niveles bajos.

Gráfico 3. Descriptivos de relaciones personales

Fuente: elaboración propia obtenida del análisis estadístico a través del software SPSS

El 75% de los participantes puntuaron con un nivel alto en la dimensión de relaciones personales, el 21% obtuvo un puntaje medio y sólo el 4% con un nivel bajo. Es decir que, la mayoría de los participantes presentaban la capacidad de confiar en otra persona y establecer con los demás lazos afectivos que le brinden protección, contrario a los jóvenes que puntuaron en niveles medios y bajos.

Gráfico 4. Descriptivos de autorregulación y control

Fuente: elaboración propia obtenida del análisis estadístico a través del software SPSS

El 100% de los estudiantes, puntuaron con un nivel bajo en la dimensión de autorregulación y control. El total de participantes no presentan la habilidad para crear entornos que los favorezcan, se puede afirmar que son impulsivos ante sus emociones, lo cual desestabiliza su conducta ante alteraciones emocionales.

Gráfico 5. Descriptivo de Autonomía

Fuente: elaboración propia obtenida del análisis estadístico a través del software SPSS

El 57% de los sujetos puntuaron con un nivel bajo en la dimensión de autonomía y el 43% obtuvo un puntaje alto. Lo que indica que, la mayoría de los participantes no presentaban la capacidad de mantener su individualidad en diferentes escenarios sociales, contrario a los jóvenes que puntuaron en niveles altos, los cuales poseen la capacidad de resistir la presión social y regular su comportamiento.

Gráfico 6. Descriptivo total de BIPSI

Fuente: elaboración propia obtenida del análisis estadístico a través del software SPSS

El 61% de los participantes puntuaron alto en cuanto a un índice global, y sólo el 39% con un nivel bajo. Es decir, que la mayoría de los participantes presentaban un estado equilibrado en cuanto a su bienestar psicológico, debido a que poseen capacidades para regularse internamente y además mantener relaciones sanas con el entorno en el que se desarrollan, contrario a los jóvenes que puntuaron en niveles bajos.

Resultados obtenidos en la Escala de Evaluación del Riesgo Suicida

Factores de riesgo en adolescentes varones sujetos de estudio

Gráfica 7. Puntaje global de ideación suicida en adolescentes varones, sujetos de evaluación.

Fuente: elaboración propia obtenida del análisis estadístico a través del software SPSS

Se observa que la mayoría de la población en un 63% se sitúa en una puntuación alta, mientras que el 37% se halla en nivel moderado. Es decir que la ideación suicida se encuentra presente en más de la mitad de la población de adolescentes varones evaluados.

Factores de riesgo en adolescentes mujeres sujetos de estudio

Gráfica 8. Puntaje global del riesgo suicida en adolescentes mujeres evaluadas

Fuente: elaboración propia obtenida del análisis estadístico a través del software SPSS

Se evidencia que el 59% de la población femenina de las adolescentes evaluadas presenta riesgo suicida, puesto que este porcentaje pertenece a un puntaje alto. Por otro lado, la tendencia de riesgo se mantiene al ubicarse el 41% en nivel moderado.

Resultados fase cualitativa de la investigación: Bienestar Personal y su relación con los contextos relacionales significativos

Los discursos narrativos de los jóvenes dan cuenta de la percepción acerca de las relaciones que tienen con sus familias y otros contextos relacionales. En ese sentido su apreciación de bienestar se connota desde las experiencias con estas relaciones y la vinculación con fuertes de los contextos. Es posible que los contextos relacionales generen las expectativas, significaciones, estados y formas de vivir, de experimentar o de estar, como si fueran los ideales de donde derivan los juicios de bienestar.

Hay que destacar, sin embargo, los contextos relacionales sobre los que sustentan su sentido de bienestar los adolescentes, que hacen parte de un primer aspecto, es decir actividades que realizan como hacer deporte, escuchar música, salir por las tardes con amigos, hacer parte de grupos juveniles, conexión con las redes sociales, hablar con los amigos por Facebook, por WhatsApp, etc.

El segundo aspecto está ligado con la disfuncionalidad o expresiones críticas asociadas a los reconocimientos afectivos que lastiman el sentido de bienestar generando malestar cuando aparecen las normas, límites y reglas; dando paso a las respuestas iracundas que parecen revelar la dificultad del contexto familiar frente a las demandas del adolescente (como si no hubiera maneras adecuadas de manejar los límites). En este sentido el conflicto intergeneracional no es excluyente cuando de autonomía y control adolescente se trata, es como si la conquista por la autonomía implicara cambios profundos en las relaciones entre los miembros de la familia.

En virtud de lo anterior se evidencia que la familia es un contexto socializador, de allí la importancia de mantener la conexión positiva con los adolescentes, de manera que la comunicación entre autonomía y familia no debe generar discrepancias, sin embargo, cuando ocurre lo contrario y las familias establecen límites rígidos, no favorecen la autonomía de sus miembros, hay criticismo excesivo, dobles mensajes vinculares, se presenta carencia de diálogo y comprensión, todos estos elementos propios de familias caóticas, el adolescente puede presentar ideación e intento suicida²².

En general los adolescentes se sienten razonablemente contentos con sus familias. El concepto que tienen de ella es bastante positivo, así mismo destacan la comprensión, el apoyo, la ayuda y los lazos consanguíneos. Así, también reconocen en otros contextos relacionales círculos próximos de personas que son un apoyo social y emocional.

Discusión

El factor familia es influyente en la aparición de riesgos suicidas, dependiendo del funcionamiento del sistema; este postulado se encuentra relacionado en cuanto a la percepción que tienen los adolescentes evaluados en la presente investigación, ya que tanto hombres como mujeres poseen altos niveles de ideación suicida debido a que consideran que existe una carencia del apoyo familiar, sin embargo, durante las entrevistas^{2,3,26}, hubo contradicciones teniendo en cuenta que estos indicaban lo contrario. Se puede afirmar que los adolescentes, al momento de expresar sus sentimientos, idealizan una realidad con la finalidad de mejorar la impresión de ellos en el otro^{4,6-8}.

Los adolescentes al presentar los sentimientos de desesperanza y depresión acogen actitudes de aislamiento y retraimiento frente a su contexto social, estas actitudes se consideran estrategias de afrontamiento ante estímulos estresantes, las cuales definen su estado de bienestar psicológico^{4,5,9,12}. Estas estrategias son aprendidas a partir del sistema familiar de origen, relacionando esta postura con el párrafo anterior, se puede considerar que el sistema familiar al cual pertenecen los adolescentes no existen estrategias adaptativas, optando por aislarse sin solicitar ayuda^{13,17,19}.

La presencia de sintomatología depresiva en los adolescentes se deriva de hogares disfuncionales, sentimientos de soledad, falta de atención e incompreensión; es importante otorgar relevancia a los sistemas familiares, pues son estos donde se originan las patologías depresivas, pues los hogares disfuncionales forman individuos disfuncionales, dotándolos de prácticas desadaptativas ante eventualidades o estímulos estresantes²⁰⁻²².

Los adolescentes evaluados no han asistido alguna vez a tratamiento psicológico a pesar de que previamente han evidenciado síntomas que pueden considerarse de riesgo suicida, a partir de esto se confirma que los sujetos pertenecen a sistemas donde no se les brinda la atención debida, sus figuras más cercanas son incapaces de detectar las

problemáticas que viven^{16,22}. Debido a que sus conductas no son percibidas como importantes o vitales, es necesario que sean intervenidas desde otros sistemas en los cuales sí son detectadas, es preciso generar nuevos escenarios de intervención, es decir, en los contextos relacionales a los cuales están vinculados los individuos.

Referencias

1. Murillo, J & Molero, F. La satisfacción vital: su relación con el prejuicio, la identidad nacional, la autoestima y el bienestar material, en inmigrantes. *Acta Colombiana de Psicología*. 2012. 15(2):99-108.
2. Bahamón, M. Alarcón, Y. Cudris, L. Trejos, A & Campo, L. Bienestar psicológico en adolescentes colombianos. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(5):519-523. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/2_bienestar_psicologico.pdf
3. García, C & Gonzalez, I. La categoría bienestar psicológico. Su relación con otras categorías sociales. *Medicina general integral*. 2000. 16(6):588-592.
4. Serrano, M & Flores, M. Estrés, respuesta de afrontamiento e ideación suicida en adolescentes. *Psicología y salud*. 2015. 15(002):221-230. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/26472720_Estres_respuestas_de_afrontamiento_e_ideacion_suicida_en_adolescentes
5. Viñas, F. González, M. Moreno, Y. Malo, S & Casas, F. Los estilos y estrategias de afrontamiento y su relación con el bienestar personal en una muestra de adolescentes. *Revista anales de Psicología*. 2015. 31(1):228-232. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282015000100024
6. Amaris, M. Madariaga, C. Valle, M & Zambrano, J. Estrategias de afrontamiento individual y familiar frente a situaciones de estrés psicológico. *Revista Psicología desde el Caribe*. 2013. 30(1):125-134. Recuperado de: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2051/6906>
7. Cudris, L. Pumarejo, S. Barrios, Á. Bahamón, M. Alarcón, J y Uribe, J I. Afectaciones psicológicas en víctimas del conflicto armado. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(5):514-518. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/1_afectaciones_psicologicas.pdf
8. Pumarejo J, Cudris L, Barrios Á, Bahamón, M & Uribe, J. Teoría de la mente y funcionamiento cognitivo en personas en procesos de reintegración en Colombia. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(5):579-582. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/10_teoría_mente.pdf
9. Diener, E. Emmons, R. Larsen, R. Griffin, R. The Satisfaction with Life Scale. *Suma Psicológica*, 2017; 24:59-66
10. Castro, A. El bienestar psicológico: cuatro décadas de progreso. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 2009; 23(3):43-72
11. González-Villalobos, J. & Marrero, R. Determinantes sociodemográficos y personales del bienestar subjetivo y psicológico en población mexicana. *Journal of Personality Assessment*, 2017, 49:71-75, <https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2017.01.002>
12. Cudris, L. Mejía, J. Bermúdez, J. Barrios, A & Gutiérrez, R. Perfil epidemiológico de la conducta suicida en la ciudad de Valledupar años 2015 al 2018. Primera edición. Bogotá Colombia. UNIEDICIONES. 2019.
13. Cudris, L & Barrios, A. Malestar psicológico en víctimas del conflicto armado. *CS*. 2018. 26:75-90. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-03242018000300075&script=sci_abstract&tling=pt
14. Bahamón, M. Prevención del riesgo suicida en adolescentes: una propuesta de abordaje desde la psicología positiva. En M. Bahamón, Y. Alarcón-Vásquez, L. Albord & Y. Martínez. (Eds.), 2017, *Estudios actuales en psicología. Perspectivas en Clínica y Salud* (pp.58-66). Barranquilla, Colombia: Editorial Universidad Simón Bolívar.
15. Bahamón, M., Alarcón-Vásquez, Y. & Trejos, A. Manual de intervención: prevención del riesgo suicida en adolescentes- CIPRES. Ciudad de México: Editorial Manual Moderno, 2019.
16. Larsson M, Sundler A, Ekebergh M. Beyond self-rated health: the adolescent girl's lived experience of health in Sweden. *J Sch Nurs*, 2013; 29:71-9.
17. Diener, E. Lucas, R. Personality and Subjective WellBeing. En D. Kahneman, E. Diener, y N. Schwarz (Eds.), *Hedonic psychology: Scientific perspectives on enjoyment, suffering, and well-being*, 1997, New York: Russell Sage.
18. Keyes, C, Kendler, K, Myers, J, Martin, C. The genetic overlap and distinctiveness of flourishing and the big five personality traits. *J of Happiness Studies*, 2015; 16:655- 668, 10.1007/s10902-014-9527-2
19. Huppert, F. So, T. Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. *Social Indicators Research*, 2013; 110: 837-861, 10.1007/s11205-011-9966-7
20. Benatuil, D. El bienestar psicológico en adolescentes desde una perspectiva cualitativa. *Psicodebate*, 2004; 3:43-58
21. Pavot, W., & Diener. E. The affective and cognitive content of self reports measures of subjective well-being. *Social Indicators Research*, 1993; 28: 1-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/BF01086714>
22. Cudris, L. Borja, A. Bahamón, M & Morón, M. Análisis de la comunicación familiar: Un estudio realizado con estudiantes universitarios de Valledupar. En: Ruiz, P. Escudero, J & Pineda, W. *Estudios actuales en psicología: Perspectivas en clínica y salud*. Barranquilla Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. 2017; 168-187.
23. Bahamón, M. Alarcón-Vásquez Y. Diseño y validación de una escala para evaluar el Riesgo Suicida (ERS) en adolescentes colombianos. 2018; 17(4):1-5. Recuperado de: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/18079>
24. Díaz, D., Rodríguez, R., Blanco, A., Moreno, B., Gallardo, I., Valle, C. y van Dierendonck, D. Adaptación española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff. 2006 18 (3), 572-577.
25. Cabrera-Gómez, C. C., Caldas-Luzeiro, J., Rivera-Porras, D. y Carrillo-Sierra, S. M. Diseño del programa de bienestar psicológico de educación en salud online "Florece" para contextos universitarios. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019 38(5),533-539. Recuperado de <https://search.proquest.com/openview/6836ef0efd921c7c7308c609d2a5a22/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1216408>
26. Bonilla Cruz NJ, Forgiony Santos J, Hernández Lalinde J, Carrillo Sierra SM, Rivera Porras D, Nuván Hurtado IL, Martínez-Santana MC. Apoyo social percibido en el abordaje terapéutico de adolescentes con orientación suicida. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 2018; 37(5):518-522. Recuperado de <http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2492>
27. Bonilla-Cruz NJ, Villamizar-Bermúdez Z, Arenas-Villamizar VV. Estrategias de afrontamiento y orientación suicida en el post-aborto en mujeres de El CAM-Cúcuta. *Adolescencia: vulnerabilidades. Una mirada inter- disciplinaria.*: p. 253-281.
28. Cornejo-Ortega C, Rojas-Omaña, A Bonilla-Cruz NJ, Rivera-Porras D. Estrategias de afrontamiento como elemento terapéutico en la orientación suicida de adolescentes de un colegio de la comuna 7 en Cúcuta. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 2018; 37(5):518-522. Recuperado de <http://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/2496?show=full>